

ETNOGRAFIA URBANA APLICADA À LOGÍSTICA: CADEIA DE SUPRIMENTOS PARA OS PRODUTOS AGRÍCOLAS ORGÂNICOS DO CEAGESP EM SÃO PAULO – SP

Simone Batista, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, simone.batista02@fatec.sp.gov.br

Thaís Vitória de Lima Bastos, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, thais.bastos@fatec.sp.gov.br

Aline Cristina Gomes da Costa, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, aline.costa22@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A demanda para o mercado de produtos agrícolas orgânicos tem crescido no Brasil nos últimos anos, devido à mudança dos hábitos alimentares da população, que busca um estilo de vida mais saudável. Com o aumento da procura, os produtores precisam se adequar para garantir que a cadeia de suprimentos se realize de forma eficiente e a produção chegue ao alcance dos consumidores com qualidade e frescor. Nesse sentido, levanta-se questões sobre a importância da agricultura orgânica no Brasil e os desafios atuais para logística do transporte destes produtos, principalmente no contexto do CEAGESP da metrópole paulista, São Paulo. Dessa forma, com objetivo de mapear o processo de transporte dos alimentos agrícolas orgânicos, optou-se por fazer o recorte espacial no CEAGESP da metrópole paulista, São Paulo. Para tanto, foi realizado um estudo de etnografia urbana no local, a fim de identificar as dinâmicas sociais e logísticas no âmbito da estrutura física que comporta este importante polo de distribuição para a Região Metropolitana de São Paulo. Constata-se que existem dois grupos de atividades econômicas e sociais que dividem a Vila Leopoldina, na região onde está localizado o entreposto, sendo de um lado a predominância as empresas de serviços e residências de classe média alta, e, do outro o CEAGESP, vários outros galpões e armazéns de setor industrial.

Palavras-chave. *Logística, transporte, mobilidade, alimentos orgânicos, agricultura.*

ABSTRACT. In the last few years, the demand for organic farming products has grown in Brazil due to the change in the population's eating habits, which is acquiring a healthier lifestyle. In addition to this increase in demand, producers had to adapt to this growth to ensure that products reach the final consumers with quality and freshness. Consequently, questions were raised about the importance of organic agriculture in Brazil and the current challenges of transporting logistics of these products, especially in the context of CEAGESP in the metropolis of São Paulo, São Paulo. Thus, to map the process of transporting organic agricultural foods and make the spatial cutout in the CEAGESP of the São Paulo metropolis was decided. For that, in the place was carried out a study of urban ethnography to identify the social and logistical dynamics in the scope of the physical structure that includes this distribution pole for the Metropolitan Region of São Paulo. In the Vila Leopoldina, region where the warehouse is located, it appears that there are two groups of economic and social activities, one of them dominated for companies and upper-middle class residences, and the other, there is CEAGESP and several warehouses of the industrial sector.

Keywords. *Logistics, transport, mobility, organic food, agriculture.*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, devido a crescente preocupação das pessoas com alimentação saudável, preservação ambiental e sustentabilidade, a agricultura orgânica tem a sua demanda aumentada (LIMA *et al*, 2020). Essa grande procura resultou na cobrança, por parte de toda a cadeia logística, em eficiência no transporte para fazer com que esses produtos cheguem aos consumidores de forma que preserve a qualidade e as propriedades físicas desses alimentos. Isto se deve ao fato de que o ideal é que a cadeia

de distribuição deve ter uma relativa proximidade para garantir rapidez no transporte dos produtos entre os produtores até os consumidores finais, para que os preços se tornem acessíveis e, que haja mais benefícios lucrativos aos produtores (MASTRONARDI *et al*, 2015).

A agricultura orgânica é um processo em que os alimentos produzidos organicamente são oriundos de um sistema no qual não são usados produtos sintéticos e materiais químicos durante os processos de produção, processamento e embalagem. Os agricultores orgânicos tendem a utilizar os insumos feitos de forma própria para manter o solo saudável e controlar pragas e utilizam métodos para diminuir a quantidade de uso da água, eliminar o uso de agrotóxicos que poluem o meio ambiente e que modificam a estrutura dos alimentos (DIAS *et al*, 2015).

No Brasil, a agricultura orgânica enfrenta diversos obstáculos para sua expansão, que abrangem desde a falta de insumo, de dados oficiais sobre o setor e assistência técnica até a dificuldade de lidar com a parte de comercialização e logística (LIMA *et al*, 2020).

Mediante o exposto, percebe-se que a crescente procura por produtos agrícolas orgânicos pelo consumidor tem exigido maior estrutura logística para atender a toda essa demanda. O planejamento da estrutura logística de transporte, viabiliza o maior alcance na comercialização dos produtos e a preservação da qualidade dos alimentos.

Dessa forma, apresenta-se a seguinte pergunta de pesquisa: Qual a importância da agricultura orgânica no Brasil, sobretudo na metrópole de São Paulo, e quais os desafios atuais para o transporte destes produtos até o consumidor final?

O presente artigo tem como objetivo geral mapear o processo de transporte dos alimentos agrícolas orgânicos da Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), a fim de descrever a estrutura logística da agricultura orgânica na cidade; apontar como adquirir a certificação orgânica no Brasil; analisar o transporte dos produtos da agricultura orgânica e avaliar quais são os seus desafios.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONCEITOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA

A agricultura orgânica é um sistema holístico de manejo da produção, que promove a saúde e o desenvolvimento sustentável nos agroecossistemas, observando a biodiversidade, os ciclos biológicos e a atividade biológica no solo. Ela enfatiza o uso de práticas de manejo em detrimento da entrada de insumos externos ao sistema, levando em conta sistemas adaptados localmente, de acordo com as condições requeridas para a região. É complementada pelo uso de métodos agronômicos, biológicos e mecânicos, para cumprir qualquer tipo de função dentro do sistema, se opondo ao uso de produtos sintéticos (SOARES *et al*, 2006).

Produto orgânico também pode ser definido como “todo produto, seja ele *in natura* ou processado, produzido por pessoa física ou jurídica, obtido em sistema orgânico de produção aprovado por um processo de certificação por auditoria, por garantia participativa ou por controle social” (DANTAS; FREITAS, 2020, p. 6).

Um dos principais desafios que o setor de produção e consumo de alimentos orgânicos enfrenta no Brasil é a falta de informações oficiais sobre a demanda dos orgânicos no país. Sendo assim, a percepção da produção e comercialização de orgânicos no país fica distorcida, isto impede a

De acordo com a Lei 10.831/2003 e regulamentada pelo Decreto 6.323/2007 é obrigatório a certificação dos produtos orgânicos para que sejam rotulados e comercializados. Além disso, é necessário passar por uma das três 3 técnicas para garantir a conformidade da qualidade orgânica: certificação por auditoria, certificação participativa ou estar vinculada à uma organização de controle social (BRASIL, 2020).

Segundo Dantas e Freitas (2020), a certificação orgânica é feita pelo Organismo da Avaliação da Conformidade Orgânica (OAC), credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e ocorre quando um produtor orgânico tem o seu processo de produção devidamente avaliado dentro de uma série de critérios para comprovar a conformidade com as normas de produção orgânica atuais.

2.2 TRANSPORTE DE ALIMENTOS ORGÂNICOS

Segundo Dias (2012), o termo *Supply Chain* ou cadeia de Suprimentos pode ser definido como a união de todas as etapas de um processo de abastecimento, com o objetivo de melhorar a eficiência de todas as fases envolvidas no processo. As atividades mais importantes da cadeia de suprimento são as compras de materiais, bens e serviços, recebimento de armazenagem, embalagem, gerenciamento do transporte e distribuição da produção, planejamento dos recursos financeiros e análise de todas as informações da cadeia em tempo real e simultaneamente (DIAS, 2012).

Além disso, Ballou (2006) define a cadeia de suprimento como a junção de diversas atividades logísticas, como transporte, distribuição, controle de estoque e dentre outros, que ao longo do fluxo da cadeia se reproduzem incontáveis vezes e que acrescentem valor ao produto ou serviço para o cliente final.

No Brasil, o modal de transporte mais utilizado na distribuição de alimentos é o modal rodoviário e para acomodar esses produtos os modelos de caminhões mais comuns são o caminhão-baú refrigerado (com temperaturas entre 0°C a +18°C), caminhão-baú não refrigerado e a carroceria aberta (ALLOTTE *et al*, 2022).

O caminhão-baú refrigerado é o que melhor se adequa ao transporte de hortifrúti de longa distância, devido ao seu controle de temperatura do armazenamento que ajuda a preservar as características físicas da carga. No entanto, possuem maior custo, o que dificulta a sua utilização pelos atacadistas e agricultores (ALLOTTE *et al*, 2022).

Esses veículos de baú refrigerados, devem ter as portas bem vedadas para bloquear a entrada de pragas e manter a temperatura interna adequada a carga transportada. Além disso, antes do carregamento do caminhão com os produtos deve ser feito o resfriamento do compartimento e garantir que não haja mudanças bruscas de temperatura e umidade no veículo (CHADAD, 2020).

No entanto, na realidade o que mais se utiliza é caminhões com carrocerias abertas com a carga solta, esses alimentos acabam sendo expostos ao sol, ao piso da carroceria que pode estar sujo e aumenta as chances de haver danos nesses produtos. Em consequência disso, de 30% a 35% de toda a quantidade de alimento produzido, se perdem (EMBRAPA, 2014, apud QUARTAROLLI, 2020).

De acordo com Martins e Crozatti (2021), a questão dos custos de transporte influencia ao escolher o veículo para transporte, o custo unitário para transportar alimentos orgânicos pode chegar a mais que o dobro que a dos não perecíveis. Essa grande diferença de preço acontece devido a contratação do caminhão refrigerado ser 70% maior que a de um caminhão sem refrigeração.

No caso do veículo de carroceria aberta, geralmente é transportado alimentos a granel, a vantagem está no aumento da velocidade das operações de carga e descarga. Alguns exemplos de alimentos que são transportados nesses veículos são tomate, abóbora e a melancia e para mantê-los com boa conservação é necessário colocar palha entre as camadas de empilhamento da carga, no piso e nas laterais da carroceria para serem bem protegidos e evitar perfurações e danos mecânicos causados durante o trajeto. Ao empilhar as frutas, legumes e vegetais, deve-se considerar o seu tamanho e peso, alimentos grandes podem ser empilhados no máximo em 3 camadas, já os pequenos em 5 camadas (LOURENZI *et al*, 2018).

Os veículos de carroceria aberta podem transportar apenas alimentos que não precisam de cuidados especiais. Sendo assim, para sua utilização necessita-se de enrolamento e amarração da carga, a carroceria precisa estar devidamente higienizada e seca, sem materiais que possam causar danos (CHADAD, 2020).

O ideal é que a carga esteja paletizada ou colocada em prateleira, slip sheet (folhas deslizantes) e esses equipamentos de proteção desses produtos, como (pallets, plásticos encerados, divisórias móveis, espaçadores, calços, cordas, grampos, prateleiras, estrados, lona) devem estar bem higienizados para evitar a contaminação e possíveis danos (CHADAD, 2020).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Como metodologia optou-se realizar uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos, livros e publicações oficiais (FREITAS e PRODANOV, 2013), com o objetivo de situar com “material já escrito sobre o assunto da pesquisa” (FREITAS e PRODANOV, 2013, p. 54), neste caso, a respeito do transporte de produtos orgânicos do CEAGESP, a fim de compreender todo o processo logístico de transporte dos alimentos e as interações sociais que ocorrem no espaço.

O método da etnografia é constituído pela coleta de informações através de métodos “associados a uma prática do trabalho de campo a partir de uma convivência mais ou menos prolongada do(a) pesquisador(a) junto ao grupo a ser estudado. [...] recorrendo primordialmente as técnicas de observação direta, de conversas informais e formais, as entrevistas não-diretivas, etc.” (ECKERT e ROCHA, 2008, p. 1). Tendo em consideração, os conhecimentos e as ações do sujeito que trabalham no CEAGESP que influenciam e são influenciados pelo ambiente, cujo espaço do CEAGESP é experimentado em suas diferentes perspectivas arquitetônicas e urbanas, da mesma forma que o local retrata um produto da escala humana (COSTA, ZANETTI, 2019).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para esse artigo foi utilizado como objeto de estudo a CEAGESP (Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo), localizada na Vila Leopoldina, na Zona Oeste do município de São Paulo.

A Ceagesp é uma organização pública federal, de sociedade anônima, ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e é a maior central de abastecimento de frutas, legumes, verduras, flores, pescados e diversos do Brasil e da América Latina, com a movimentação diária de cerca de 12 mil veículos e 50 mil pessoas. A companhia também é integrante significativa de

distribuição na cadeia de suprimentos de alimentos do estado de São Paulo, resultado da fusão do Centro Estadual de Abastecimento (CEASA) e da Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (CEAGESP), duas empresas do governo do Estado de São Paulo (CEAGESP, 2022b). Além disso, a CEAGESP é integrada pelo ETSP - Entrepasto Terminal São Paulo e pela Unidade de Armazenagem de São Paulo, essa unidade é formada pelo FAP – Frigorífico de Armazenagem Polivalente e pelo Silo Jaguaré. O entreposto tem uma área total de 640.000 m² (SÃO PAULO, 2016). De acordo com o Plano Diretor Estratégico (PDE), Lei nº 16.050/2014, a Ceagesp está localizada na Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM) do Arco Pinheiros, onde, segundo o Artigo 11 da lei municipal, trata-se de uma extensão que “passa por processo de mudanças nos padrões de uso e ocupação e conversão econômica, com concentração de oportunidades de trabalho e emprego geradas pela existência de legados industriais herdados do passado, [...]” (SÃO PAULO, 2016, p. 2).

Figura 2 – MEM e o Arco de Pinheiros

Fonte: MDC (2004); SP Urbanismo (2016)

A Vila Leopoldina é localizada na região oeste do município de São Paulo, o local é encontro das marginais dos rios Tietê e Pinheiros e alguns quilômetros de distância de 5 rodovias importantes. E essas vias de acesso fazem com que esse bairro seja lugar de diversas indústrias e da Companhia de Entrepastos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo – Ceagesp (PEREIRA, 2017). A tabela abaixo simplifica as distâncias das rodovias em relação ao Ceagesp.

Tabela 1: Distância entre a CEAGESP e as estradas que ligam a Capital ao Interior do Estado

Rodovias	Direção	Distância da Ceagesp
Presidente Castelo Branco	Interior de SP e MS	4,5 km
Anhanguera	Interior de SP e Triângulo MG	6,5 km

Raposo Tavares	Interior de SP e sul do país	7,5 km
Régis Bittencourt	Interior de SP e sul do país	7,6 km
Bandeirantes	Interior de SP	8,0 km

Fonte: PEREIRA (2017)

Atualmente, o bairro de classe média para classe média alta, concentra uma ocupação crescente de empresas de serviços e de, especialmente, áreas residenciais, que antes davam lugares a galpões, armazéns e comércios, resultado de um grande desenvolvimento industrial que ocorreu na região junto com o bairro da Lapa (PEREIRA, 2017).

Em razão do crescimento populacional e econômico de São Paulo, observou-se a necessidade de elaborar um centro de distribuição e armazenamento de alimentos para suprir a demanda alimentícia da população no estado. Ao passo que os planos de construção Centro Estadual de Abastecimento - Ceasa eram realizados na Vila Leopoldina, na capital de São Paulo, em um escritório na região do centro, funcionava o setor administrativo do entreposto. No entanto, após a enchente que ocorreu no Mercado Municipal, antecipou a abertura oficial do Ceasa, em um terreno 17 vezes maior que o antigo polo de hortaliças (SÃO PAULO, 2016).

Nos mais de 50 anos de funcionamento da CEAGESP, a região da Vila Leopoldina e Jaguaré sofreu várias transformações nas dinâmicas econômicas e sociais. O aumento da concentração populacional de classe média alta, as instalações de empresas de serviços e comércios junto com o fluxo de caminhões que entram e saem do entreposto, agravaram o congestionamento do trânsito e o relacionamento com as residências do local. Em resultado, as operações do CEAGESP sofreram restrições na entrada e na saída das cargas, no estacionamento dos veículos, nos locais de comercialização dos produtos e na capacidade de estocagem, prejudicando a realização das atividades de distribuição da região metropolitana (SÃO PAULO, 2016).

Desde a abertura do CEAGESP até atualmente, as consequências dos problemas da infraestrutura urbana da localidade são frequentes e, por vezes, impossibilitavam as atividades do entreposto. Essa situação ficou ainda mais complicada na década de 90, quando ocorreu a desativação das linhas ferroviárias que traziam cargas no entreposto e levavam-nas para outras localidades, intensificou o uso de caminhões para transporte e colaborou para o engarrafamento do trânsito da região e a necessidade de espaço para estacionamento dos veículos (SÃO PAULO, 2016).

Em razão dos problemas apresentados pela CEAGESP, foi aprovado um decreto que concedia a um grupo de comerciantes e produtores a desenvolverem um projeto, que ainda está em curso, para a retirada do entreposto da Vila Leopoldina, em 2015. O Decreto Presidencial nº 8.417/2015, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 19 de março, que decidiu pela exclusão da Companhia do PND, foi motivado pelo entendimento da viabilidade da CEAGESP como empresa de capital aberto e, portanto, de capital aberto poder na natureza Importância na formulação e aplicação de políticas específicas para o setor de abastecimento alimentar. Ressalte-se que a CEAGESP tem conseguido operar de forma eficiente e rentável sob uma gestão com maior autonomia nos últimos cinco anos.

Portanto, o primeiro passo para a saída da CEAGESP do PND foi outro passo importante, qual seja, a assinatura de um termo de cooperação entre a Prefeitura de São Paulo, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Planejamento e a direção da empresa. Nessa ocasião, será iniciado um estudo de viabilidade para mudanças no ETSP. Entre outras coisas, esta pesquisa será usada para avaliar possíveis novos locais e entender os custos envolvidos na mudança. A propósito, as questões de

recursos relacionadas às operações podem ser garantidas pelos próprios ativos da CEAGESP e potencializados pela capacidade de investimento da empresa (ABRACEN, s/d, s/p).

Durante toda essa discussão sobre o que pode acontecer com o entreposto, a Prefeitura já mostrou disposição em planejar o que fazer com a gleba, o intuito é instalar um Distrito de Inovação Tecnológica para propiciar desenvolvimento das indústrias e empresas criativas e à reunião de universidades, instituições de pesquisa, aceleradoras e startups, contribuindo com o surgimento de ideias inovadoras em ambiente urbano de uso misto no espaço da CEAGESP (SÃO PAULO, 2019).

4.1 EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA URBANA NO CEAGESP DE SÃO PAULO

Em outubro de 2022, foram realizadas visitas de campo no CEAGESP, localizado na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, com o intuito de observar a dinâmica das atividades logísticas que acontecem diariamente no local.

Observou-se que o entorno do Entreposto, principalmente próximo à avenida Dr. Gastão Vidigal, apresenta em sua estrutura urbana a presença de condomínios residenciais fechados de população com alto poder aquisitivo próximos a um nicho de enormes galpões comerciais, atacadistas e armazéns. Há também a concentração de edifícios empresariais.

A etnografia teve foco no armazenamento e comercialização dos produtos agrícolas e orgânicos do CEAGESP. Ao adentrar o local pelo portão 3, aproximadamente no horário das 11 horas da manhã, se encaminhou para a área que abriga os prédios administrativos. A figura 3 identifica os percursos da observação e os pontos de parada, indicados pelos pontos de 1 a 3.

Figura 3 – Mapa do CEAGESP com os pontos percorridos na observação

Localize-se

Fonte: CEAGESP; AUTORAS (2022)

A estrutura dos prédios dos departamentos da administração e diretoria estavam bem conservados, percebeu-se a presença de muitas áreas verdes ao redor e que pareciam ser bem cuidadas. Depois, deslocou-se para a área dos pavilhões de hortifrutícolas, onde estão os distribuidores e comerciantes, para observar todas as atividades logística que ocorriam no entreposto. Nota-se que o fluxo de deslocamento de caminhões, empilhadeiras e dos carregadores era intenso.

Nos pavilhões que são indicados na Figura 3 entre as rotas do ponto 3 ao 5, os veículos estavam estacionados em paralelo aos “boxes” para fazer a carga e descarga das mercadorias e sobrava uma via para passagem e para os caminhões manobrar. Esses “boxes” são lugares onde os comerciantes fazem o recebimento dos alimentos, armazenamento, separação, venda e entrega dos produtos para os clientes ou para o processo de abastecimento dos veículos realizarem as entregas no município.

De acordo com Ballou (2006), as instalações físicas de distribuição devem oferecer ambientes de armazenamento dos produtos até que sejam movimentadas para seu próximo destino e o lugar deve ser equipado com a estrutura adequada para a carga e descarga de mercadoria e ter o espaço necessário para o tráfego e estacionamento de veículos. Verificou-se que a CEAGESP atende em partes esse requisito, apesar de ter o espaço para tráfego dos veículos é comum ter congestionamento em horários de grande movimentação.

Figura 4 – Pavilhão de frutas do CEAGESP

Fonte: AUTORAS (2022)

Em um momento, adentrou-se em um dos boxes, localizado perto do ponto 4 indicado na figura 3, percebeu-se que o local era dividido em duas partes, uma dedicada ao armazenamento das frutas, onde havia funcionários realizando a separação, o recebimento e a embalagem dos produtos e, a outra parte, dedicada para as atividades comerciais, com a presença de prateleiras para exposição dos produtos e um balcão para o atendimento dos clientes.

As cargas normalmente são acomodadas em caixas de madeira padronizada, papelão ou de plástico, empilhadas uma em cima da outra. Observou-se que nessas caixas e na carroceria dos caminhões colocavam palhas para evitar o atrito dos alimentos uns com os outros e com o piso do veículo.

A partir de 2 de janeiro de 2023, frutas, legumes, verduras e diversos embalados que chegarem ao Entrepósito Terminal São Paulo (ETSP), da CEAGESP (Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo), na Vila Leopoldina, devem estar com rótulos conforme estabelecido pela legislação (CEAGESP, 2022a). Durante o trabalho de campo, percebeu-se que não foi visto que ainda estão seguindo esta medida.

Figura 5 – Rua do pavilhão de frutas do CEAGESP

Fonte: AUTORAS (2022)

Percebeu-se que nas ruas internas que dão acesso aos pavilhões, havia muitas frutas jogadas sob o chão e presença de acúmulo de lixo, apesar de existir no local recipientes próprios para o descarte destes resíduos.

A maioria dos veículos que se viu transitar pelo local durante a observação eram de grande porte, alguns com carroceria aberta e outros de carroceria fechada. A capacidade de carga e a quantidade dos veículos que circulam no CEAGESP mostra o quão grande é o volume de alimentos movimentados diariamente. De acordo com o CONAB (2021), o entreposto movimentou 3.054.855.700 kg de hortigranjeiros durante o ano de 2021.

Em razão desta grande intensidade de fluxo de produtos, a CEAGESP exerce influência nos comércios, no ramo de hortigranjeiros, carnes, pescados e cereais, ao seu redor. Cerca de 40% das empresas de comércio atacadista dos segmentos citados anteriormente se encontram no Arco Pinheiros, totalizando 777 comércios de 2.021 estabelecimentos localizados em toda cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2016). A área de influência da CEAGESP pode ser observada na figura 6.

Figura 6 – Área de influência do CEAGESP no comércio da região de São Paulo

Fonte: MDC (2004); CNAE/TEM (2000); SP Urbanismo (2016)

5. CONCLUSÃO

Levando em consideração o que foi apresentado neste artigo sobre o transporte de produtos orgânicos e de dados em relação ao setor no Brasil, durante a visita, foi possível mapear a forma de funcionamento de alguns aspectos das atividades logísticas que acontece diariamente no CEAGESP e fornecer uma análise de etnografia urbana das interações sociais e do processo de transporte, desde a chegada dos alimentos, a venda no local e a entrega dessas mercadorias a outros lugares. Além disso, na análise notou-se diferentes dinâmicas sociais e econômicas na Vila Leopoldina, as empresas de serviços e de atividades administrativa junto com as residências de alto padrão contrastam com os vários galpões, armazéns de fábricas e o próprio CEAGESP.

Perante o exposto, com base nas pesquisas e no conteúdo sobre o tema, entende-se que ainda há uma carência de dados e informações oficiais em relação aos processos logísticos e sobre o panorama geral do setor desses produtos. Ademais, ao levantar discussões sobre a transportação desses tipos de alimentos, percebe-se que a falta de assistência especializada e do processo adequado de transporte dos alimentos agrícolas orgânicos é um dos maiores problemas que os produtores enfrentam ao distribuir os seus produtos para os consumidores.

Portanto, dada à importância do assunto, torna-se evidente o grande potencial de desenvolvimento da agricultura orgânica no Brasil, pois é um setor ainda em crescimento no país, e em vista disso, ainda existe a necessidade de um futuro aprofundamento e continuidade na pesquisa sobre este assunto.

AGRADECIMENTOS

Aqui você pode usar para agradecer pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento do seu trabalho.

REFERÊNCIAS

ABRACEN. **CEAGESP divulga nota oficial em relação à mudança de local do Entrepasto da Capital.** S/d, s/p. Disponível em: <<https://abracen.org.br/noticias/ceagesp-divulga-nota-oficial-em-relacao-a-mudanca-de-local-do-entrepasto-da-capital/>>. Acesso em 13 nov 2022.

ALLOTTE, J. T. B.; *et al.* **Caracterização da logística de distribuição de frutas, legumes e verduras na Central de Abastecimento de Campinas/SP.** 2022. Revista de Economia e Sociologia Rural, 60 (spe). Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.252673>>. Acesso em: 30 abr. 2022.

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos / Logística Empresarial.** 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BRASIL. **Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos.** 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/organicos/cadastro-nacional-produtores-organicos>>. Acesso em: 22 out. 2022.

BRASIL. **Obter certificação de produtos orgânicos - Produção Primária Vegetal (PPV).** 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-de-produtos-organicos-producao-primaria-vegetal>>. Acesso em: 16 abr. 2022.

BRASIL. **Agricultura familiar.** 2019. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/agricultura-familiar-1>>. Acesso em: 23 out. 2022

CEAGESP. **Ceagesp passará a exigir rotulagem obrigatória de produtos em 2023.** Comunicação, São Paulo, 2022a. Disponível: <<https://ceagesp.gov.br/comunicacao/noticias/ceagesp-exigira-rotulagem-2023/>> Acesso em: 11 de nov. 2022

CEAGESP. **Histórico.** 2022b. Disponível em: <<https://ceagesp.gov.br/a-ceagesp/institucional/historico/>>. Acesso em: 16 set. 2022.

CHADAD, Camila. **Segurança de Alimentos para produtos embalados: condições básicas para transporte e armazenamento.** Food Safety Brazil. 2020. Disponível em: <<https://foodsafetybrazil.org/seguranca-de-alimentos-para-produtos-embalados-condicoes-basicas-nas-etapas-de-transporte-e-armazenamento/>>. Acesso em: 20 de maio de 2022.

CONAB. **Comercialização total de frutas e hortaliças.** 2021. Vol 5. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/hortigranjeiros-prohort/publicacoes-do-setor-hortigranjeiro/item/download/41539_f781b6ce1713d9e09cf9aa770c2ee4a0>. Acesso em: 08 nov 2022.

COSTA, A. C. G. ZANETTI, V. R. Os múltiplos territórios da praça central de São José dos Campos - SP: uma experiência etnográfica. **Anais XVIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e**

Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ENANPUR), 2019. Disponível em: <<http://xviiienanpur.anpur.org.br/anais/>>. Acesso em: 03 nov. 2022.

FREITAS, E. C.; PRODANOV, C.C. **Metodologia do trabalho de pesquisa: métodos e técnicas de pesquisa e do trabalho científico**. 2 ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

DANTAS, Sergina F.; FREITAS, Hanna S. (Orgs). **Passo a passo da certificação orgânica por auditoria**. Natal: SEBRAE, 2020. *E-book*. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RN/Anexos/EBOOK_Certificacao_Organica_final.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2022.

DIAS, M. A. **Logística, transporte e infraestrutura**. São Paulo: Atlas, 2012.

DIAS, V. V. *et al.* The organic food market: a quantitative and qualitative overview of international publications. 2015. **Ambiente & Sociedade**, v. 18, n. 1, p. 155-174. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/asoc/a/NcMnwgTL8hSGBB4RRVB3Q4J/?lang=en>>. Acesso em: 22 out. 2022.

ECKERT, C.; ROCHA, A. L. C. da. Etnografia: Saberes e Práticas. **ILUMINURAS**, Porto Alegre, v. 9, n. 21, 2008. DOI: 10.22456/1984-1191.9301. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/index.php/iluminuras/article/view/9301>>. Acesso em: 12 nov. 2022.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Número de estabelecimentos agropecuários, por tipologia, uso de agricultura orgânica ou pecuária orgânica, associação do produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe, origem da orientação técnica recebida e grupos de área total**. 2017a. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6854>>. Acesso em: 23 out. 2022.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Número de estabelecimentos agropecuários, por tipologia, uso de agricultura orgânica ou pecuária orgânica, sexo do produtor, classe de idade do produtor e condição do produtor em relação às terras**. 2017b. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6853>>. Acesso em: 23 out. 2022.

LIMA, S. K. *et al.* **Produção e consumo de produtos orgânicos no mundo e no Brasil**. Rio de Janeiro: IPEA, 2020. *E-book*. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2538.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2022.

LOURENZI, Cassia I. *et al.* Pós colheita e comercialização. In: FILHO, J. U. T. B. et al (orgs); LOURENZI, Cassia I. et al. **Hortaliças-fruto**. Maringá: Eduem, 2018. p. 490 - 525. *E-book*. Disponível em: <<http://old.periodicos.uem.br/~eduem/novapagina/?q=node/712>>. Acesso em: 5 jun. 2022.

MARTINS, R. V.; CROZATTI, J. Custeio ABC por atividade logística de duas categorias de Centrais de Distribuição de um varejista supermercadista. **Anais do Congresso Brasileiro de Custos - ABC**, [S. l.], 2021. Disponível em: <<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/4876>>. Acesso em: 20 maio 2022.

MASTRONARDI, L. et al. Exploring the role of farmers in short food supply chains: the case of Italy. 2015. **International Food and Agribusiness Management Review**. v. 18, n. 2. Disponível em: <<https://www.ifama.org/resources/Documents/v18i2/Mastronardi-Marino-Cavallo-Giannelli.pdf>>. Acesso em: 22 out. 2022.

PEREIRA, Sérgio A. R. **Vila Leopoldina e Ceagesp: urb”animosidades”**. Vitruvius. 2017. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/17.203/6570>>. Acesso em: 16 set. 2022.

QUARTAROLLI, Luís A. C. O desafio do transporte de alimentos in natura: uma reflexão sobre a importância em tempos de pandemia. **Diálogos Acadêmicos IESCAMP- ReDAI**. Vol 4, nº 2. 2020. Disponível em: <<https://revista.iescamp.com.br/index.php/redai/article/view/88>>. Acesso em: 20 de maio de 2022.

SÃO PAULO. **Nota Técnica CEAGESP**. 2016. Disponível em: <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/CGP_NotaTecnica.pdf>. Acesso em: 16 set. 2022.

SÃO PAULO. **Arco Pinheiros – nota técnica**. 2019. Disponível em: <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/ACP_P3_Parte3_Nota-Tecnica.pdf>. Acesso em: 31 out. 2022.

SEBRAE. **Pesquisa com produtores orgânicos**. 2018. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RN/Anexos/Agroecologia-e-organicos-Pesquisa-com-Produtores-Organicos-2018.pdf>>. Acesso em: 16 de maio de 2022.

SOARES, João P. *et al.* **Agroecologia e sistemas de produção orgânica para pequenos ruminantes**. 2006. Embrapa. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/528796/agroecologia-e-sistemas-de-producao-organica-para-pequenos-ruminantes>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.